

Menurunnya Kualitas Pendidikan Akibat Sarana yang Tidak Merata

Oleh : Salsabila Cahyaningtyas

Majunya pendidikan dan kualitasnya merupakan salah satu faktor suatu bangsa bisa dikatakan maju, namun kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Seiring dengan kemajuan zaman yang begitu cepat ini, Pendidikan yang diajarkan kepada peserta didik harus diimbangi dengan tingkat efektivitasnya sebab dengan begitu kualitas pendidikan dapat dikatakan baik jika peserta didik maupun lulusan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sebaliknya, masalah bangsa Indonesia sedikit demi sedikit akan mulai teratasi apabila suatu pendidikan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang baik juga. Kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah dikarenakan beberapa hal; pertama, kurangnya sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pembelajaran (Wahyudi et al. 2022). Misalnya, kurangnya gedung kelas pada suatu sekolah yang menyebabkan jumlah murid disetiap melebihi kapasitas. Kedua, tenaga pendidik yang kurang profesional. Contohnya, guru yang disetiap masuk ke kelas hanya memberikan catatan kepada siswa dan tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai materi (Siregar and Paizah 2025). Dan masih banyak lainnya seperti, kurangnya percaya diri dalam menjawab soal saat ujian sehingga para siswa lebih menyontek, tidak cocoknya pendidikan di Indonesia dengan kebutuhan pasar dunia kerja, biaya pendidikan yang mahal, pendidikan yang belum merata antar daerah. Sebagai negara yang memiliki wilayah yang luas, belum adanya akses ke pelosok-pelosok menyebabkan pemerataan terhadap pendidikan untuk semua masyarakat kurang efektif, pendidikan mempunyai andil besar dalam peningkatan mutu SDM. Kualitas pendidikan yang baik, akan membuat bangsa semakin maju dan berkembang.

Sekolah merupakan cara menanam modal bagi masa depan setiap orang dan juga bangsanya. Akan tetapi, pada kenyataannya, banyak daerah di Indonesia menghadapi isu berat yaitu mutu belajar menurun karena pembangunan dan perlengkapan sekolah yang tidak merata. Ketidakseimbangan ini tidak hanya soal gedung fisik saja, tapi mencakup juga alat belajar, distribusi guru, kemudahan pakai alat canggih, ditambah lagi bantuan sosial dan finansial. Ketidaksetaraan yang jelas dapat diamati antara institusi pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan mengenai ketersediaan infrastruktur dan fasilitas. Kebanyakan sekolah di kawasan perkotaan dilengkapi dengan beragam fasilitas, termasuk ruang kelas yang memadai, perpustakaan, laboratorium, dan koneksi internet. Sebaliknya, sekolah yang berada di wilayah pedesaan masih mengalami kekurangan sejumlah fasilitas tersebut, yang

berdampak pada perbedaan dalam mutu pendidikan yang diterima oleh para siswa (Susanto et al. 2025).

Dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2007, sarana adalah perangkat mobile learning, sedangkan prasarana adalah sarana dasar yang menjalankan fungsi sekolah. Sarana pendidikan adalah perangkat yang digunakan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Sarana pendidikan meliputi berbagai peralatan dan teknologi yang digunakan untuk membantu peserta didik dalam belajar. Sarana pendidikan yang digunakan di sekolah meliputi buku teks, alat peraga, media audio visual, laboratorium, dan lain-lain. Prasarana pendidikan adalah sarana dasar yang mendukung proses pendidikan di sekolah. Prasarana pendidikan meliputi berbagai fasilitas yang membuat sekolah berjalan dengan baik (Suyono et al. 2022). Namun, pemerataan anggaran pendidikan belum optimal, terutama untuk pembangunan fisik seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan. Ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan juga dipengaruhi oleh distribusi anggaran pemerintah yang belum merata. Walaupun telah banyak program dicanangkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, namun keterbatasan dana kerap menjadi hambatan dalam menjangkau wilayah-wilayah terpencil. Pemerintah cenderung lebih fokus pada wilayah yang padat penduduk atau mudah dijangkau, meninggalkan wilayah yang terpencil dengan alokasi yang minim. Peningkatan alokasi anggaran infrastruktur pendidikan yang tepat sasaran merupakan langkah krusial. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) dan program afirmasi lainnya yang fokus pada daerah 3T. Efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran merupakan faktor penting untuk menjamin pembangunan sarana pendidikan yang merata di wilayah tertinggal.

Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas memiliki pengaruh langsung yang terlihat jelas dalam kegiatan belajar dan mengajar. Contohnya, kekurangan ruang kelas yang memadai, keadaan gedung yang rusak, serta alat bantu yang tidak berfungsi dengan baik dapat mengganggu proses penyampaian informasi (Marwan, Gustaman, and Gandi 2024). Pengajar kesulitan untuk mengilustrasikan konsep secara interaktif dan visual, sementara siswa mengalami tantangan dalam memahami materi tanpa adanya alat bantu pendukung yang memadai. Di sejumlah sekolah dasar, situasi laboratorium yang tidak lengkap dan materi pengajaran yang usang menjadikan proses belajar terlalu bersifat teori dan kurang memberikan pengalaman praktik yang seharusnya memperkaya pemahaman siswa. Dampak dari kondisi infrastruktur dan fasilitas yang buruk juga mempengaruhi hasil jangka panjang

peserta didik, misalnya dalam kesulitan untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Pengelolaan sarana yang efisien menjadi sangat penting; tanpa perencanaan dan pemeliharaan yang tepat, fasilitas pembelajaran yang ada tidak akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan untuk efektivitas pembelajaran di sekolah (Astuti and Maisaroh 2025).

Begitu juga dengan prestasi belajar, sekolah di perkotaan cenderung memiliki tingkat prestasi belajar siswa yang lebih baik dari pada siswa di pedesaan, baik dilihat dari prestasi akademik maupun non akademik. Berdasarkan hasil Ujian Nasional dalam mata pelajaran pilihan seperti kimia, fisika, biologi, ekonomi, sosiologi, dan geografi, siswa di daerah pedesaan memperoleh nilai rata-rata yang lebih rendah daripada rekan-rekan mereka di perkotaan. Waktu yang dihabiskan siswa dalam perjalanan menuju sekolah sering dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi prestasi siswa di pedesaan (Fadillah, Desmaryani, and Lestari n.d.). Dalam penyebaran instrumen kepada siswa, terungkap bahwa masih banyak siswa di pedesaan yang berjalan kaki untuk mencapai sekolah, serta menggunakan angkutan umum (Khusaini and Muvera 2020). Ketidakseimbangan dalam akses pendidikan ini turut memengaruhi berlanjutnya siklus kemiskinan. Ketidakmerataan dalam pendidikan memperparah ketidakadilan sosial, sebab anak-anak dari latar belakang ekonomi lemah, yang tidak memperoleh pendidikan yang cukup, memiliki kemungkinan lebih kecil untuk memperbaiki status sosial dan ekonomi mereka di masa mendatang. Akibatnya, anak-anak ini terjebak dalam kemiskinan yang berlangsung dari generasi ke generasi, di mana perbedaan dalam aspek ekonomi dan sosial sulit diatasi tanpa kebijakan intervensi yang lebih menyeluruh. Maka dari itu, sangat penting bagi pemerintah dan institusi pendidikan untuk menyusun kebijakan yang dapat menanggulangi ketidaksetaraan akses ini. Program-program yang lebih fokus pada distribusi akses teknologi yang adil, pelatihan bagi guru di kawasan terpencil, serta peningkatan mutu infrastruktur pendidikan sangat diperlukan untuk mencapai kesetaraan dalam pendidikan yang lebih baik. Di samping itu, diperlukan kebijakan afirmatif yang memperhatikan kebutuhan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan daerah terpencil (Susanto et al. 2025).

Upaya untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia melihat kekurangan tersebut upaya yang perlu dilakukan ialah mengadakan supervisi akademik. Mengembangkan proses belajar mengajar akan lebih baik dengan dilakukannya pembinaan kepada tenaga pendidik, hal ini merupakan tujuan dari supervisi akademik menurut pendapat

Yushak Baharuddin, selaku supervisi pendidikan. Untuk meningkatkan profesi mengajarnya seperti:

1. meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar mengajar
2. menjamin berjalannya kegiatan sekolah secara optimal sesuai dengan ketentuan yg telah ditetapkan
3. memperbaiki kesalahan dengan memberikan bimbingan langsung.

Teknik supervisi, budaya organisasi pembelajaran dan pelatihan merupakan salah satu upaya meningkatkan profesionalitas seorang supervisor dengan seorang guru. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan tersebut harus dilakukan secara bersama, direktif dan mempertimbangkan tingkat kematangan konseptual serta komitmen semua guru. Pendekatan budaya organisasi dapat dilakukan dengan cara mengajak siswa untuk ikut dan aktif dalam berorganisasi terutama organisasi yang diselenggarakan oleh sekolah. Pemerintah sebenarnya sudah berupaya dengan membuat berbagai program seperti; SM3T, MPMBS (Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah), dan Kurikulum yang bermuatan lokal atau kedaerahan (Messi et al. 2018).

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa sarana dan prasarana sangatlah penting untuk membantu mempermudah penyelenggaraan proses pendidikan dan menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Dengan adanya sarana dan prasarana dapat membantu guru dalam proses penyampaian pembelajaran dan dapat meningkatkan semangat dan motivasi siswa dalam belajar sehingga dapat membantu meningkatkan hasil belajar dan prestasi peserta didik di sekolah. Sekolah harus memiliki prasarana yang baik sekurang-kurangnya setiap sekolah memiliki sarana prasarana ruang kelas, ruang laboratorium, perpustakaan, ruang uks, ruang olahraga, kamar mandi, ruang guru. Selain prasarana, sekolah juga harus memiliki sarana yang baik sekurang-kurangnya seperti buku, media pembelajaran, alat peraga dan alat tulis lainnya. Adapun solusi dari permasalahan sarana dan prasarana yaitu pendidik harus bekerja lebih keras dan kreatif, adanya upaya yang dilakukan sekolah dan orang tua, Adanya Inisiatif Pemerintah dan adanya upaya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan (Lisnawati et al. 2023).

Daftar Referensi

- Astuti, N., and S. Maisaroh. 2025. "Problematika Minimnya Sarana Dan Prasarana Mempengaruhi Proses Pembelajaran Disekolah 3T." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10(2).
- Fadillah, Risna, Respy Desmaryani, and Agus Lestari. n.d. "Analisis Ketimpangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Di Daerah Pedesaan."
- Khusaini, and Muvera. 2020. "Prestasi Belajar Dan Karakteristik Orang Tua: Studi Perbandingan Sekolah Menengah Atas Perkotaan-Pedesaan." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* 12(2).
- Lisnawati, Ai, Febby Nur Adhari, Rika Hanipah, and Deti Rostika. 2023. "Problematika Sarana Prasarana dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar." 7.
- Marwan, Iis, Randy Fadillah Gustaman, and Agus Gandi. 2024. "Dikotomi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Indonesia." 2(3).
- Messi, Messi, Wiwin Anggita Sari, Wiwin Anggita Sari, Murniyati Murniyati, and Murniyati Murniyati. 2018. "PELAKSANAAN SUPERVISI AKADEMIK PENGAWAS SEKOLAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU." *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)* 3(1). doi:10.31851/jmksp.v3i1.1583.
- Siregar, Ika Merdeka Wati, and Nurul Paizah. 2025. "DAMPAK KETERBATASAN SARANA DAN PRASARANA TERHADAP KEEFEKTIFAN PEMBELAJARAN PESERTA DIDIK." (9).
- Susanto, Teguh Trianung Djoko, Agnes Malyka, Harun Fauzi, Najwa Faradisa, Nasywa Rifatul, and Tsabita Malfanda. 2025. "Biaya Tersembunyi dan Ketimpangan Akses Pendidikan di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Dampak Sosial-Ekonomi:

Penelitian.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3(4):3282–88.
doi:10.31004/jerkin.v3i4.1021.

Suyono, Suyono, Ade Nur Triyani, Camelia Camelia, and Novi Wulandari Purba. 2022.
“SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN
KUALITAS PEROSEK BELAJAR SISWA.” *Jurnal Administrasi Pendidikan*
19(2):211–18. doi:10.17509/jap.v29i2.47498.

Wahyudi, Lestari Eko, Alfian Mulyana, Ajrin Dhiaz, Dewi Ghandari, Zidan Putra Dinata,
Muallimu Fitoriq, and M. Nur Hasyim. 2022. “Mengukur kualitas pendidikan di
Indonesia.” *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies*
1(1):18–22. doi:10.69966/mjemias.v1i1.3.